

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE REMOÇÃO DA MEDICAÇÃO INTRACANAL À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 13/11/2023](#)

EVALUATION OF THE QUALITY OF REMOVAL OF INTRACANAL MEDICINE
BASED ON CALCIUM HYDROXIDE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10118249

Natã Batista Barbosa¹

Danielle Cardoso Albuquerque Maia Freire²

Luiz Gustavo Pereira Santana³

Lys Aparecida Dias Leal⁴

RESUMO

Uma das grandes preocupações da endodontia, é promover uma satisfatória eliminação dos microrganismos instalados nos canais radiculares e tecidos periapicais. O hidróxido de cálcio tem sido considerado a medicação intracanal de escolha por apresentar boas propriedades como controle microbiano, dissolução de restos orgânicos, poder anti-inflamatório e inibição de reabsorções inflamatórias. A remoção do hidróxido de cálcio é necessária visto que a presença da mesma no sistema de canais dentinários prejudicará a fase de obturação,

pois a permanência da medicação pode interferir na qualidade do selamento radicular. Diante do exposto, o presente estudo objetivou avaliar e comparar a eficácia de diferentes métodos de remoção do hidróxido de cálcio do interior paredes dos canais radiculares quanto a sua efetividade, utilizando lima k, easy clean, letullo e ultrassom. Para tanto, realizou-se um trabalho revisão de literatura nas principais buscas de dados em artigos científicos através das plataformas de dados online, nacionais e internacionais, tais como PUBMED/MEDLINE, Google acadêmico, Scielo, utilizando os descritores: Hidróxido de Cálcio, endodontia, medicação intracanal, técnica. Os artigos utilizados foram aqueles publicados nos idiomas português e inglês, priorizando o idioma na língua inglesa, foram selecionados conforme os anos de publicação de 2010 a 2020. Foi dado enfoque aos artigos atuais e aos aperfeiçoamentos de novas técnicas fundamentadas cientificamente, relacionados ao tema estudado, após leitura analítica dos materiais encontrados. No entanto, são vários os métodos de remoção da pasta medicamentosa, porém notaram-se a permanência de resíduos em todos os métodos relatados principalmente no terço apical, sendo o método que apresentou-se melhor resultado na remoção da medicação intracanal a agitação ultrassônica.

Palavras-chave: Hidróxido de Cálcio, endodontia, medicação intracanal, técnica.

ABSTRACT

One of the major concerns of endodontics is to promote a satisfactory elimination of microorganisms installed in root canals and periapical tissues. Calcium hydroxide has been considered the intracanal medication of choice because it has good properties such as microbial control, dissolution of organic remains, anti-inflammatory power and inhibition of inflammatory reabsorptions. The removal of calcium hydroxide is necessary since its presence in the dentinal canal system will harm the filling phase, as the permanence of the medication can interfere with the

quality of root sealing. In view of the above, the present study aimed to evaluate and compare the effectiveness of different methods of removing calcium hydroxide from the interior walls of root canals in terms of their effectiveness, using k-file, easy clean, letullo and ultrasound. To this end, a literature review was carried out in the main data searches in scientific articles through national and international online data platforms, such as PUBMED/MEDLINE, Google Scholar, Scielo, using the descriptors: Calcium Hydroxide, endodontics, intracanal medication, technique. The articles used were those published in Portuguese and English, prioritizing the English language, they were selected according to the years of publication from 2010 to 2020. Focus was given to current articles and improvements to new scientifically based techniques, related to the topic studied, after analytical reading of the materials found. However, there are several methods for removing the medicated paste, however, residues remained in all reported methods, mainly in the apical third, with the method that presented the best results in removing intracanal medication being ultrasonic agitation.

Key words: Calcium Hydroxide, endodontics, intracanal medication, technique.

1 Introdução

A odontologia se encontra em uma constante evolução, com a preocupação de reabilitar a função fisiológica e estética do paciente. O uso de curativo intracanal à base de hidróxido de cálcio entre as sessões têm um papel importante na diminuição da população microbiana dentro dos canais radiculares. A escolha da medicação intracanal nas terapias endodônticas pode ser um dos fatores que contribuem para que se obtenha o resultado esperado (Santos *et al.*, 2021).

O reconhecimento do hidróxido de cálcio tem como base pelas características químicas disponibilizadas, como ação antibacteriana, ação anti-inflamatória, sua biocompatibilidade, promover efeito mineralizador,

dissolver de restos orgânicos, neutralizante de substância tóxica, inibição de reabsorções inflamatórias e função de barreiras físicas (Rodrigues *et al.*, 2013).

O hidróxido de cálcio é uma substância que se apresenta para o uso endodôntico em forma de um pó branco inodoro, quimicamente classificado como uma base forte. Tem sido a medicação intracanal mais indicada nos casos de polpas necróticas e lesões periapicais crônicas por apresentar atividade antimicrobiana muito bem documentada na literatura (Silva, Braga e Pessoa, 2014).

A remoção do hidróxido de cálcio tem sido investigada usando vários produtos e técnicas, tais como irrigação com hipoclorito de sódio associado a agentes desmineralizantes, recapitulação com a lima memória, utilização de instrumentos rotatórios de níquel-titânio, uso de irrigação sônica, ultrassônica (Silva, Braga e Pessoa, 2014). No entanto, tem sido demonstrado que a pasta de hidróxido de cálcio não é facilmente removida do canal radicular. Estudos demonstraram a permanência de resíduos nas paredes do canal e a influência negativa destes na adaptação do material obturador, na penetração do cimento endodôntico nos túbulos dentinários, e no prognóstico do tratamento. Isso provavelmente está relacionado a um aumento da microinfiltração pós-obturação (Silva, Braga e Pessoa, 2014).

Melo (2016) observou em seu estudo que os terços cervical e médio apresentam maior facilidade de remoção de dendritos comparados ao terço apical, visto que apresenta uma região de difícil acesso. Desse modo é de suma importância uma boa instrumentação e modelagem do canal, para permitir que as soluções irrigadoras possam contemplar todos os terços.

Um dos mecanismos do tratamento endodôntico, é eliminar parte dos microrganismos que estão no interior do sistema de canais radiculares. e associada com pasta à base de Hidróxido de Cálcio é uma das

medicações que são utilizadas para o controle do microrganismo no canal radicular. Como essa pasta precisa ser inserida no interior dos canais, ela também precisa ser removida de forma efetiva para que não possa interferir no processo de obturação, e nem no processo de cimentação de pinos intrarradiculares. A pasta a base de hidróxido de cálcio é de suma importância para o tratamento dos canais radiculares. Tem sido considerado a medicação intracanal de escolha por apresentar propriedades tais como controle microbiano, dissolução de restos orgânicos, possuir poder anti-inflamatório, e como a inibição de reabsorções inflamatórias tendo em vista várias propriedades biológicas favoráveis para um bom tratamento endodôntico.

Diante da necessidade da inserção da pasta de medicação intracanal, é necessário a remoção da pasta, já que a mesma interfere no processo de obturação, também como a adesão do pino com as paredes dentinárias, favorecendo o insucesso na parte protética. Assim, o intuito deste trabalho justifica-se na importância da remoção eficiente do medicamento para que o mesmo não venha a ter problemas na segunda fase desse tratamento. Além disso, irá contribuir na área da endodontia, apresentando aos cirurgiões dentistas novas possibilidades no tratamento endodôntico, ao fazer o uso da ultrassom, easy clean, lentullo e lima K.

2 Revisão de Literatura

2.1. Tratamento endodôntico

O tratamento endodôntico é composto por vários estágios, tais como diagnóstico, reconhecimento da anatomia, instrumentação, irrigação, modelagem para a desinfecção, medicação intracanal, obturação, preservação e sucesso. Dentre os estágios da terapia endodôntica é realizado o preparo químico mecânico, com instrumentos endodônticos e soluções irrigadoras, tendo a função de promover a excisão mecânica dos microrganismos e seus tecidos degenerados. Depois do preparo

biomecânico, o canal encontra-se em condições favoráveis para receber a terapia medicamentosa (Siqueira Junior *et al.*, 2012).

A desinfecção do sistema dos canais radiculares deve ser feita pela junção da instrumentação mecânica, irrigação com substâncias químicas e o uso da medicação intracanal, para prevenir a proliferação de bactérias resistentes bem como a reinfecção. O hidróxido de cálcio é a medicação mais utilizada, atuando no controle microbiano, na dissolução orgânica, no controle da inflamação e da reabsorção, na formação de tecido mineralizado e, também, como material obturador provisório (Silva *et al.*, 2009).

Dentre os fatores que condicionam o sucesso da terapêutica endodôntica, o domínio tido por parte do cirurgião dentista da anatomia dos canais radiculares é apontado como um princípio fundamental na endodontia (Mirhosseini *et al.*, 2019). O emaranhado apresentado pelos canais radiculares, principalmente na região do terço apical, é um importante limitador do êxito da terapia endodôntica, visto que, os canais infectados apresentam bactérias, além da luz do canal principal, nos canais laterais, istmos, túbulos dentinários e ramificações, sendo essas regiões difíceis de serem alcançadas pelo preparo químico-mecânico e a permanência das bactérias nessas regiões ocasionará o insucesso do tratamento endodôntico (Vera *et al.*, 2012).

2.3 Tratamento em sessão única e múltiplas

O tratamento endodôntico em sessão única ou múltipla tem sido objeto de vasta discussão na comunidade endodôntica. O uso de técnicas e equipamentos de última geração, tais como localizadores eletrônicos foraminais e aparelhos mecanizados utilizando limas de NiTi e sistemas reciprocantes, diminuiram o tempo para concretização desse tratamento, possibilitando seu resultado em uma única sessão (Endo *et al.*, 2015).

Especialmente, o tratamento endodôntico pode ser realizado em múltiplas sessões, utilizando uma medicação intracanal entre o preparo

químico-mecânico e a obturação, visando principalmente, diminuir ou eliminar microorganismos e seus detritos do sistema de canais radiculares antes da obturação. O tratamento em sessões múltiplas é bem aceito e seguro (Endo *et al.*, 2015).

Nos dias atuais, uma das grandes preocupações da endodontia, é promover uma satisfatória eliminação dos microrganismos instalados nos canais radiculares e tecidos periapicais (Oliveira *et al.*, 2016). Pesquisas relatam que a existência de microrganismos no interior do canal tem sido umas das principais causas do fracasso endodôntico. O hidróxido de Cálcio tem sido considerado a medicação intracanal de escolha por apresentar boas propriedades como controle microbiano, dissolução de restos orgânicos, poder anti-inflamatório e inibição de reabsorções inflamatórias (Lopes & Siqueira, 2010).

A escolha da medicação intracanal nos tratamentos endodônticos pode ser um dos fatores que contribuem para que se obtenha o resultado desejado. O hidróxido de cálcio é o medicamento de escolha mais utilizado na endodontia, foi utilizado pela primeira vez em 1930 por Hermann, assim ampliando seu uso até os dias de hoje (Gomes & Ferraz., 2002).

Devido à anatomia complexa do sistema de canais, o desbridamento completo e a total eliminação bacteriana do seu interior revela-se numa tarefa complicada durante a preparação biomecânica do tratamento endodôntico. Entre os agentes antibacterianos utilizados, além do hipoclorito de sódio usado como solução de irrigação, o hidróxido de cálcio em pasta é a medicação intracanal mais usada em endodontia devido às propriedades contra a maioria das espécies bacterianas (Ferreira *et al.*, 2014).

2.4 Medicação Intracanal

A pasta medicamentosa é importante no tratamento endodôntico, pelo fato de se necessitar do emprego de medicamentos no interior do

canal radicular, onde deverão permanecer ativos durante todo o intervalo entre as consultas da terapia endodôntica.(Lopes & Siqueira., 2010). Há um acordo na literatura de que, idealmente, a medicação intracanal de hidróxido de cálcio deve ser totalmente removida antes da obturação com o intuito de se obter uma interface entre o cimento obturador e a dentina radicular sem descontinuidade, pois a permanência da medicação pode interferir na qualidade do selamento radicular (Bottcher *et al.*, 2010).

A efetividade do hidróxido de cálcio pode estar diretamente relacionada a vários fatores, tais como agente antimicrobiano, tempo de ação e o preenchimento correto do canal radicular. Compõe-se de uma base forte, obtida a partir da calcinação do carbonato de cálcio, encontra-se na forma de pó branco, é alcalino e pouco solúvel em água (Veloza *et al.*, 2021).

Apesar das indicações e de todos atributos do hidróxido de cálcio, no tratamento endodôntico o mesmo deve ser removido de forma efetiva para se obter uma selagem adequada da obturação. A presença de resíduos impede o contato dos cimentos endodônticos nos túbulos dentinários, podendo mais facilmente ocorrer micro infiltrações. Pesquisas demonstraram que, independente do método de irrigação utilizado para remover o hidróxido de cálcio, 25 á 45% da superfície do canal permanece revestida por esse material, em parte devido às irregularidades e rugosidades das paredes dos canais (Ferreira *et al.*,2014).

Frequentemente, o hidróxido de cálcio utilizado como medicação intracanal é retirado por meio de uma conciliação de irrigação e ação de instrumentos, no entanto tem sido demonstrado que a pasta de hidróxido de cálcio não é facilmente removida do canal radicular. Pesquisas demonstraram a existência de resíduos nas paredes do canal e a influência negativa destes na adaptação do material obturador, na penetração do cimento endodôntico nos túbulos dentinários e no

prognóstico do tratamento. Isso provavelmente está relacionado a um aumento da microinfiltração pós-obturaço (Braga *et al.*,2014).

A remoço da medicaço intracanal no terço apical tem maior dificuldade quando somente tcnicas manuais so utilizadas, j que a instrumentaço e a irrigaço por si s no asseguram a completa limpeza das paredes do canal, devido  presena de remanescentes em suas irregularidades ou extenses. Deste modo,  importante que esse processo seja combinado com uma irrigaço adequada, para completar o processo de limpeza, principalmente nas reas inacessveis  instrumentaço (Zart *et al.*,2014).

Clinicamente, no  possvel observar se todo o hidrxido de clcio foi removido das paredes dentinrias. Da mesma forma, radiograficamente tambm no pode ser identificada claramente a presena de resduos de hidrxido de clcio, uma vez que estes mostram radiopacidade semelhante  da dentina. Com isso, o protocolo adotado na remoço da medicaço deve assegurar a mxima remoço de resduos, uma vez que a instabilidade dimensional da medicaço intracanal e sua alta solubilidade em meio aquoso podem aumentar o risco de microinfiltraço das obturaçes endodnticas no longo prazo e possibilitar o surgimento de espaos vazios na obturaço (Braga *et al.*,2014).

2.5 Agentes Irrigantes

As substncias irrigadoras so solues qumicas utilizadas durante a terapia endodntica para irrigaço e aspiraço dos canais radiculares, tem durao curta e conseqentemente sua efetividade se relaciona mais com suas propriedades fsicas do que qumicas. Entretanto as solues irrigadoras devem apresentar algumas caractersticas como baixo coeficiente de viscosidade. Esses atributos contribuem para o alcance do jato, formao de turbulncia e refluxo do lquido em direo da coroa, o que garante maior eficcia na limpeza dos canais radiculares (Lopes; Siqueira Jnior, 2015).

O ácido etileno diamino tetracético (EDTA), é o agente desmineralizante mais utilizado, especialmente na concentração de 17%, embora o ácido cítrico, em concentrações semelhantes, demonstra eficácia ligeiramente superior em remover a *smear layer*. O EDTA tem a capacidade de quelar o íon cálcio dos resíduos de hidróxido de cálcio, tornando-os mais fáceis de serem removidos pela irrigação. Assim, é utilizado para alargar canais, remover a *smear layer* e aumentar a permeabilidade das paredes dentinárias, preparando-as para a fixação dos materiais de obturação. O tempo de permanência do EDTA não deve exceder um minuto, uma vez que períodos superiores de uso podem ocasionar erosão dentinária. Assim, para uma efetiva remoção de ambos os componentes, orgânico e inorgânico, recomenda-se o uso do NaOCl seguido do EDTA (Braga *et al.*,2014).

A eficácia da irrigação na remoção de resíduos está diretamente relacionada à quantidade de solução que é inserida para o interior dos canais radiculares. Quanto maior o volume de solução levada aos canais, maior é a corrente produzida, o que certamente favorece a limpeza. Além disso, um grande volume de solução também permite que haja melhoramento do conteúdo que está no interior dos canais, com maior potencial para as reações químicas que possibilitam a eliminação de resíduos e microrganismos (Braga *et al.*,2014).

2.6 Instrumento memória

Acredita-se, clinicamente, que o hidróxido de cálcio pode ser removido antes da obturação apenas por meio da instrumentação. Contudo, em algumas situações, o mesmo pode ficar retido na região apical, interferindo especialmente na realização da patência. Alguns autores afirmam que a irrigação do canal com solução de hipoclorito de sódio (NaOCl) associada à utilização do EDTA apresentou melhores resultados do que somente o uso de NaOCl para a remoção da medicação intracanal (Silva *et al.*,2009).

Em dentes unirradiculares com raízes retas, a eficácia da utilização da lima endodôntica na remoção de vários tipos de pastas de hidróxido de cálcio utilizadas como medicação intracanal foi avaliada por meio de imagens obtidas em cortes longitudinais por terços apical, médio e cervical. Mostrou-se que nenhuma das técnicas empregadas foi totalmente eficaz em remover a medicação intracanal. As técnicas de remoção do hidróxido de cálcio comumente são eficazes nos terços cervical e médio e mostraram-se deficientes no terço apical, podendo permanecer resíduos nas paredes dentinárias, nas irregularidades e nas extensões do canal (Braga *et al.*,2014).

2.7 Ultrassom

A agitação mecânica do irrigante, seja por meio de lima endodôntica, lentullo ou de vibração ultrassônica, aumenta a efetividade da limpeza do canal, contribuindo assim a limpeza de áreas que não foram limpas mecanicamente, essencialmente nas regiões do canal anatomicamente difíceis de serem alcançadas. O fluxo acústico produzido com a vibração ultrassônica é capaz de deslocar resíduos orgânicos e inorgânicos das paredes do canal. Uma possível explicação desse efeito é o aumento da velocidade e do volume do fluxo irrigante criado no canal durante a irrigação ultrassônica (Braga *et al.*,2014).

A existência real do ultrassom em remover resíduos do canal também é influenciada pelas características anatômicas e o diâmetro do canal. Nesse sentido, é mais eficaz na remoção de resíduos em canais com diâmetros maiores, pois a oscilação do instrumento ocorre livremente no canal. Já em canais radiculares mais estreitos e curvos, o instrumento pode ter o movimento vibratório delimitado ao tocar na parede, restringindo a eficiência da limpeza. A dificuldade do irrigante em alcançar o terço apical do canal e o menor calibre nessa região fazem com que esta seja menos influenciada pela irrigação ativada mecanicamente, uma vez que a oscilação da ponta do instrumento ultrassônico é restrita pelo espaço reduzido (Braga *et al.*,2014).

A utilização do hidróxido de cálcio vem sendo questionada em relação à possibilidade deste contribuir para a infiltração apical pós obturação. Alguns autores defendem que, após o uso do hidróxido de cálcio, uma obturação satisfatória pode ser obtida, com pequenas chances de infiltração. Todavia, resíduos de hidróxido de cálcio impedem a penetração do cimento nos túbulos dentinários e alteram as características dos cimentos para base de óxido de zinco e eugenol, tornando sua consistência mais frágil e granular. De acordo com a literatura atual, não existe nenhuma técnica que remova completamente o hidróxido de cálcio do canal radicular, permanecendo cerca de 45% da superfície coberta com hidróxido de cálcio (Silva *et al.*,2009).

3 Material e Métodos

Essa pesquisa bibliográfica, tem como base artigos científicos através da plataforma de dados online nacionais e internacionais, tais como PUBMED/MEDLINE, Scielo, Google acadêmico, utilizando os descritores: “Hidróxido de Cálcio,”endodontia”,”medicação intracanal”, “técnica”.

Os artigos utilizados foram aqueles publicados nos idiomas português e inglês,dando prioridade ao idioma na língua inglesa, foram selecionados conforme os anos de publicação entre 2010 a 2020. Foi dado enfoque aos artigos atuais e aos aperfeiçoamentos de novas técnicas fundamentadas cientificamente, relacionados ao tema estudado, após leitura analítica dos materiais encontrados.

4 Considerações Finais

O uso do Hidróxido de Cálcio no tratamento endodôntico é de total importância na ação antimicrobiana, para a eliminação dos microorganismos, pois o mesmo apresenta propriedades onde não permitem a proliferação dos microorganismos atuando como veículo com diversos componentes que por sua vez facilitam a manejo da medicação, trazendo ao paciente conforto, devolvendo a sua vitalidade e funcionando como obturador provisório.

Baseado no que é apresentado na literatura, pode-se perceber que não há comprovação de uma técnica que apresente eficiência independente da técnica de remoção que foi utilizada. No entanto, mostrou-se uma predileção por alguns métodos como por exemplo a agitação ultrassônica, dessa forma preconiza-se que outras formas de estudo devem ser realizadas com diferentes métodos de remoção para avaliar a remoção completa da pasta medicamentosa no interior dos canais radiculares.

5 Referências Bibliográficas

Bantle, Maria De Lurdes Dorigon, et al. “**Eficácia da irrigação ultrassônica passiva no tratamento endodôntico**”. *Research, Society and Development*, vol. 10, nº 14, outubro de 2021, p. e106101421879. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i14.21879>.

Daniel Galafassi, et al. “**Estudo da anatomia interna do canal radicular em incisivos inferiores pela técnica de diafanização**”. *RSBO*, vol. 4, nº 1, março de 2008, p. 7–11. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.21726/rsbo.v4i1.1280>.

Endo, Marcos Sergio, et al. “**Endodontia em sessão única ou múltipla: revisão da literatura**”. *Revista da Faculdade de Odontologia – UPF*, vol. 20, nº 3, maio de 2016. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.5335/rfo.v20i3.5014>.

Ferreira, Manuel, et al. “**Remoção de hidróxido de cálcio dos canais radiculares: irrigação convencional vs sônica**”. *Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial*, vol. 55, nº 2, abril de 2014, p. 97–101. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.1016/j.rpemd.2014.01.004>.

Lacerda, Mariane Floriano Lopes Santos, et al. “**Infecção secundária e persistente e sua relação com o fracasso do tratamento endodôntico**”. *Revista Brasileira de Odontologia*, vol. 73, nº 3, setembro de 2016, p. 212. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.18363/rbo.v73n3.p.212>.

Massara, Maria De Lourdes. **“A Eficácia do Hidróxido de Cálcio no Tratamento Endodôntico de Decíduos: Seis Anos de Avaliação”**.

Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada, vol. 12, nº 2, julho de 2012, p. 155–59. DOI.org (Crossref),

<https://doi.org/10.4034/PBOCI.2012.122.01>.

Mesquita, Karla Beatriz Nogueira De, et al. **“Soluções Irrigadoras em Endodontia: evidências e deficiências”**. *Research, Society and Development*, vol. 12, nº 3, fevereiro de 2023, p. e3112340383. DOI.org

(Crossref), <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i3.40383>.

Passos, Lenilson Bemvindo De, et al. **“A IMPORTÂNCIA DAS SOLUÇÕES IRRIGADORAS NOS SISTEMAS DE CANAIS RADICULARES”**. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, vol. 8, nº 9,

setembro de 2022, p. 551–60. DOI.org (Crossref),

<https://doi.org/10.51891/rease.v8i9.6770>.

Reis, João Eduardo Nedel Dos, et al. **“DOR PÓS OPERATÓRIA EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS EM SESSÃO ÚNICA: REVISÃO DE LITERATURA”**. *Anais do XXV Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão, edição 2021*, sepebr, 2021, p. DOI.org (Crossref),

<https://doi.org/10.48195/sepe2021-136>.

Rocha, Thais Aparecida De França, et al. **“Infecções endodônticas persistentes: causas, diagnóstico e tratamento”**. *Revista de Ciências Médicas e Biológicas*, vol. 17, nº 1, junho de 2018, p. 74. DOI.org (Crossref),

<https://doi.org/10.9771/cmbio.v17i1.23276>.

Rosso, Carolina Belén. **“Dor Pós Operatória em Dentes com Infecções após Única ou Múltiplas Sessões – Revisão Sistemática”**. *Pesquisa brasileira em odontopediatria e clínica integrada*, vol. 12, nº 1, março de 2012, p. 143–48. DOI.org (Crossref),

<https://doi.org/10.4034/PBOCI.2012.121.22>.

Santos, Stefanie Araújo, et al. **“Hidróxido de cálcio como medicação intracanal no tratamento endodôntico”**. *E-Acadêmica*, vol. 2, nº 2, junho de 2021, p. e032223. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.52076/eacad-v2i2.23>.

Silva, Luciana Jorge Moraes, et al. **“Aspectos técnicos envolvidos na remoção da medicação intracanal de hidróxido de cálcio”**. *Clinical and Laboratorial Research in Dentistry*, vol. 20, nº 2, junho de 2014, p. 96. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.11606/issn.2357-8041.v20i2p96-105>.

Silva, Victor José De Lima, et al. **“Cirurgia parendodôntica em casos de periodontite apical persistente: relato de caso com acompanhamento de 6 meses”**. *Research, Society and Development*, vol. 11, nº 6, maio de 2022, p. e52811629032. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i6.29032>.

Zart, Priscila Tahani Michelsen, et al. **“Eficácia da irrigação ultrassônica passiva na remoção de hidróxido de cálcio”**. *Revista de Odontologia da UNESP*, vol. 43, nº 1, janeiro de 2014, p. 15–23. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.1590/S1807-25772014000100003>.

¹ Graduando no Centro de Ensino Superior Faculdade de Ilhéus – CESUPI.
Curso de Odontologia. Ilhéus, Ba.

² Especialista em Endodontia. Professora do curso de Odontologia do
Centro de Ensino Superior Faculdade de Ilhéus – CESUPI.

³ Graduando no Centro de Ensino Superior Faculdade de Ilhéus – CESUPI.
Curso de Odontologia. Ilhéus, Ba.

⁴ Graduando no Centro de Ensino Superior Faculdade de Ilhéus – CESUPI.
Curso de Odontologia. Ilhéus, Ba.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil